

QO‘QON SHAHRI MUHITIDA MUQOBIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TARIXIY-MADANIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ КОКАНДА

HISTORICAL AND CULTURAL FOUNDATIONS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE TOURISM IN THE URBAN ENVIRONMENT OF KOKAND

M. I. Nurmatova

Qo‘qon davlat universiteti, p.f.f.d (PhD)

ORCID : 0009-0004-6905-5461

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20580970>

***Izoh.** Ushbu maqolada Qo‘qon shahri muhitida muqobil turizmni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Qo‘qonning tarixiy-me‘moriy obidalari, hunarmandchilik an‘analari, adabiy merosi, ziyorat maskanlari va mahalliy hayot tarzi muqobil turizm uchun muhim resurs sifatida baholanadi. Maqolada ommaviy turizmdan farqli ravishda mahalliy aholi manfaatlarini, madaniy merosni saqlash, sayyohlik xizmatlarini diversifikatsiya qilish va barqaror rivojlanishga asoslangan turizm shakllarini rivojlantirish zarurligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Qo‘qon, muqobil turizm, madaniy turizm, hunarmandchilik turizmi, event turizm, ziyorat turizmi, barqaror turizm, tarixiy meros.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются возможности развития альтернативного туризма в условиях города Коканда. Историко-архитектурные памятники Коканда, ремесленные традиции, литературное наследие, места паломничества и местный образ жизни рассматриваются как важные ресурсы для альтернативного туризма. В статье обосновывается необходимость развития форм туризма, основанных на интересах местного населения, сохранении культурного наследия, диверсификации туристических услуг и устойчивом развитии, в отличие от массового туризма.*

***Ключевые слова:** Коканд, альтернативный туризм, культурный туризм, ремесленный туризм, событийный туризм, паломнический туризм, устойчивый туризм, историческое наследие.*

***Abstract.** This article analyzes the opportunities for developing alternative tourism in the environment of the city of Kokand. Kokand’s historical and architectural monuments, handicraft traditions, literary heritage, pilgrimage sites, and local way of life are considered important resources for alternative tourism. The article substantiates the need to develop forms of tourism*

based on the interests of the local population, the preservation of cultural heritage, the diversification of tourist services, and sustainable development, as opposed to mass tourism.

Keywords: *Kokand, alternative tourism, cultural tourism, handicraft tourism, event tourism, pilgrimage tourism, sustainable tourism, historical heritage.*

Bugungi kunda turizm sohasi faqat tarixiy obidalarni tomosha qilish yoki an'anaviy ekskursiyalar bilan cheklanib qolmay, sayyohlarga mahalliy madaniyat, turmush tarzi, hunarmandchilik, milliy taomlar, diniy-ma'rifiy qadriyatlar va ijodiy tajribalarni bevosita his qilish imkonini beruvchi yo'nalishlarga kengayib bormoqda. Bunday yondashuv “muqobil turizm” tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, u ommaviy turizmdan farqli ravishda kichik guruhlar, mahalliy hamjamiyatlar, ekologik va madaniy barqarorlik hamda autentik tajribaga asoslanadi. UN Tourism barqaror turizmni hozirgi va kelajakdagi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni hisobga olgan holda, tashrif buyuruvchilar, sanoat, atrof-muhit va mezbon jamoalar ehtiyojlarini qondiradigan turizm sifatida izohlaydi.

Qo'qon shahri muqobil turizmni rivojlantirish uchun qulay madaniy-hududiy muhitga ega. Shahar Buyuk Ipak yo'li tarixiy yo'nalishlari, Qo'qon xonligi merosi, me'moriy yodgorliklari va hunarmandchilik an'analari bilan ajralib turadi. Qo'qon “hunarmandlar shahri” sifatida ta'riflanadi va Xudoyorxon o'rdasi, Jome masjidi, Madari Xon maqbarasi, Norbo'tabiy madrasasi hamda Dahmai Shohon maqbarasini shaharning asosiy diqqatga sazovor maskanlari qatorida ko'rsatiladi.

Muqobil turizm - bu sayyohlik faoliyatini faqat tomosha va iste'molga emas, balki mahalliy madaniyatni anglash, aholining iqtisodiy manfaatdorligini oshirish, tarixiy-madaniy merosni asrash va sayyohga mazmunli tajriba berishga yo'naltirilgan turizm shaklidir. U ekoturizm, gastronomik turizm, hunarmandchilik turizmi, ziyorat turizmi, etnoturizm, ijodiy turizm, ta'lim turizmi va voqea-hodisalarga asoslangan turizm kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, turizm yo'nalishlari qatorida sport, etnik, yoshlar, ekologik, gastronomik, tibbiy, madaniy, event, ziyorat, adabiy, qishki va velosiped turizmini ham sanab o'tish mumkin.

Muqobil turizmning asosiy afzalligi shundaki, u turizmning iqtisodiy foydasini yirik mehmonxona yoki yirik turoperatorlar doirasida emas, balki mahalliy aholi, hunarmandlar, kichik tadbirkorlar, gidlar, oilaviy mehmon uylari va xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida kengroq taqsimlashga yordam beradi. Shu sababli Qo'qon shahrida muqobil turizmni rivojlantirish nafaqat turistik oqimni oshirish, balki shahar madaniy muhitini jonlantirish, yoshlar bandligini ta'minlash va milliy merosni iqtisodiy resursga aylantirish imkonini beradi.

Qo'qon tarixiy jihatdan Farg'ona vodiysining muhim siyosiy, savdo, ilm-fan va madaniyat markazlaridan biri bo'lgan. Shaharning tarixiy markazi UNESCOning Jahon merosi taxminiy ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, unda Qo'qonning tarixiy-me'moriy ahamiyati alohida qayd etiladi. UNESCO taxminiy ro'yxatida Qo'qon tarixiy markazi madaniy meros obyekti sifatida ko'rsatilgan va bu shaharni xalqaro madaniy turizm yo'nalishida targ'ib qilish uchun muhim asos bo'la oladi. (UNESCO, 2008)

Qo'qondagi Xudoyorxon o'rdasi, Jome masjidi, Norbo'tabiy madrasasi, Dahmai Shohon, Madari Xon maqbarasi kabi obyektlar an'anaviy *ekskursiya turizmi* uchun muhim bo'lsa-da, ularni muqobil turizm mazmuni bilan boyitish yanada samarali natija beradi. Masalan, sayyohlar faqat saroyni tomosha qilib ketmasdan, Qo'qon xonligi davridagi davlat boshqaruvi, saroy etiketi, amaliy san'at, naqsh va koshinkorlik uslublari haqida interaktiv mashg'ulotlarda qatnashishi mumkin. Jome masjidi 1819-1822-yillarga oid islom me'morchiligi yodgorligi

sifatida ta’riflanadi, bu esa uni diniy-me’moriy meros asosidagi ma’rifiy turizm dasturlariga kiritish imkonini beradi (Bobobekov, 1996. b. 45).

Qo‘qon muhitida muqobil turizmning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri **hunarmandchilik turizmidir**. Shahar qadimdan yog‘och o‘ymakorligi, milliy bezak san‘ati, zargarlik, kashtachilik, kulolchilik, misgarlik va an’anaviy me’moriy bezaklar bilan bog‘liq hunar maktablariga ega. “Qo‘qon — hunarmandlar shahri” degan ta’rifning o‘zi shahar brendini yaratishda muhim konseptual asos bo‘lib xizmat qiladi.

Hunarmandchilik turizmini rivojlantirish uchun Qo‘qonda “usta-shogird maktabi bilan tanishuv”, “bir kun hunarmand bilan”, “milliy naqsh yaratish”, “Qo‘qon suveniri” kabi amaliy turistik dasturlarni yo‘lga qo‘yish mumkin. Bunday dasturlarda sayyoh tayyor mahsulotni xarid qiluvchi oddiy iste’molchi emas, balki mahsulot yaratilish jarayonining ishtirokchisiga aylanadi. Bu esa sayyohlik taassurotini kuchaytiradi, hunarmand mahsulotining qiymatini oshiradi va mahalliy ustalar daromadini ko‘paytiradi.

Qo‘qon shahri Farg‘ona vodiysi oshxonasi, mehmondo‘stlik madaniyati va mahalliy taomlar xilma-xilligi bilan **gastronomik turizm** uchun ham qulay hududdir. O‘zbekiston turizm portali ichki va kirish turizmi tarkibida milliy taomlarni tatib ko‘rish, festival va bayramlarda qatnashish kabi xizmatlarni turistik mahsulotning muhim qismi sifatida ko‘rsatadi.

Qo‘qon muhitida gastronomik turizmni rivojlantirish “Qo‘qon nonlari”, “Farg‘ona palovi”, “milliy shirinliklar”, “xonlik davri taomlari”, “oilaviy mehmonxona oshxonasi” kabi mavzuli yo‘nalishlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ayniqsa, sayyohlarni mahalliy oilalarga taklif qilish, milliy taom tayyorlash jarayonini ko‘rsatish, bozorlarga gastronomik sayohatlar tashkil etish va taomlar tarixi haqida hikoya qilish muqobil turizmning autentik xususiyatini kuchaytiradi.

Qo‘qon shahrida **ziyorat turizmi** ham muqobil turizmning muhim tarkibiy qismi bo‘la oladi. Madrasalar, maqbaralar, masjidlar va xonlik davri diniy-ma’rifiy markazlari sayyohlarga nafaqat diniy ziyorat, balki tarixiy xotira, ilm-ma’rifat va qadriyatlar bilan tanishish imkonini beradi. Norbo‘tabiy madrasasi, Madari Xon maqbarasi, Dahmai Shohon majmuasi kabi maskanlar shahar ziyorat marshrutlarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu obyektlar Qo‘qonning asosiy diqqatga sazovor joylari qatorida ko‘rishimiz mumkin (Qo‘ziqulov, 2024. b.14).

Ma’rifiy turizm doirasida talabalar, tadqiqotchilar va yoshlar uchun “Qo‘qon xonligi tarixi”, “Farg‘ona vodiysi me’morchiligi”, “Ipak yo‘li va Qo‘qon”, “Qo‘qon adabiy muhiti” kabi mavzularda ilmiy-amaliy sayohatlar tashkil etish mumkin. Bunday yondashuv turizmni ta’lim jarayoni bilan bog‘laydi va shaharning ilmiy-madaniy salohiyatini oshiradi.

Muqobil turizmni rivojlantirishda festival va madaniy tadbirlar alohida ahamiyatga ega. Qo‘qon shahrida hunarmandchilik festivallari, milliy liboslar namoyishi, xalq og‘zaki ijodi kechalari, tarixiy rekonstruksiya tadbirlari, milliy taomlar festivali va ijodiy ko‘rgazmalar tashkil etilishi mumkin. Bunday tadbirlar shaharni yil davomida faol turistik makonga aylantiradi.

Event turizm Qo‘qon uchun ikki jihatdan muhim: birinchidan, sayyohlarning shaharda qolish muddatini uzaytiradi; ikkinchidan, mahalliy aholining turizm jarayonidagi ishtirokini kuchaytiradi. Masalan, “Qo‘qon hunarmandlari haftaligi”, “Xonlik merosi festivali”, “Qo‘qon gastronomiya kuni” kabi tadbirlar shaharning o‘ziga xos brendini mustahkamlashi mumkin.

Qo‘qonda muqobil turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud bo‘lsa-da, ayrim muammolar ham ko‘zga tashlanadi. Bular qatoriga turistik infratuzilmaning yetarlicha diversifikatsiya qilinmagani, malakali gidlar sonining cheklanganligi, mahalliy turistik

mahsulotlarning yetarli darajada brendlashmaganligi, raqamli targ‘ibotning sustligi va sayyohlar uchun interaktiv xizmatlarning kamligi kiradi. O‘zbekiston turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasida ham infratuzilma muammolarini hal etish, xizmatlar sifatini oshirish, milliy turizm mahsulotlarini jahon bozorlarida faol targ‘ib qilish va kadrlar salohiyatini kuchaytirish muhim vazifalar sifatida belgilangan.

Shu nuqtayi nazardan, Qo‘qonda muqobil turizmni rivojlantirish uchun oddiy ekskursiya modelidan tajribaga asoslangan turizm modeliga o‘tish zarur. Sayyoh faqat “ko‘rish” emas, balki “ishtirok etish”, “o‘rganish”, “tatib ko‘rish”, “yaratish” va “mahalliy hayotni his qilish” imkoniga ega bo‘lishi kerak.

Qo‘qon shahrida muqobil turizmni rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

1. **Hunarmandchilik mahallalari va ustaxonalarini turistik marshrutlarga kiritish.** Har bir ustaxona kichik ko‘rgazma, mahorat darsi va suvenir savdosi bilan bog‘lanishi kerak.

2. **Gastronomik marshrutlar yaratish.** Mahalliy taomlar, bozorlar, oilaviy mehmon uylari va oshpazlik mahorat darslarini yagona turistik mahsulot sifatida shakllantirish zarur.

3. **Ziyorat va ma‘rifiy turizm dasturlarini ishlab chiqish.** Madrasalar, maqbaralar va tarixiy obyektlarni ilmiy hikoya, audio-gid va mobil ilovalar bilan boyitish mumkin.

4. **Qo‘qon brendini kuchaytirish.** “Qo‘qon — hunarmandlar shahri”, “Qo‘qon — xonlik merosi markazi”, “Qo‘qon — Farg‘ona vodiysi madaniy darvozasi” kabi brend g‘oyalari asosida targ‘ibot olib borish mumkin.

5. **Mahalliy aholini turizmga jalb qilish.** Oilaviy mehmon uylari, gidlik, suvenir ishlab chiqarish, milliy taomlar tayyorlash, transport va tarjimonlik xizmatlari orqali aholining turizmdan oladigan daromadini oshirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Qo‘qon shahri muqobil turizmni rivojlantirish uchun katta tarixiy, madaniy, ma‘naviy va iqtisodiy salohiyatga ega. Shahar faqat Xudoyorxon o‘rdasi yoki Jome masjidi bilan cheklanadigan an‘anaviy ekskursiya manzili emas, balki hunarmandchilik, gastronomiya, ziyorat, ta‘lim, event va ijodiy turizmni uyg‘unlashtira oladigan kompleks turistik hudud sifatida qaralishi lozim. Muqobil turizm Qo‘qonning tarixiy qiyofasini saqlash, mahalliy aholining iqtisodiy faolligini oshirish, yoshlar bandligini ta‘minlash va shaharni xalqaro turistik makonda raqobatbardosh manzilga aylantirishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Bobobekov H.N. Qo‘qon tarixi. Fan. 1996
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida: PF-5611-son. 5-yanvar 2019-yil. Murojaat sanasi: 12.05.2026. <https://lex.uz/docs/-4143188>
3. O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali. Turizm turlari. 16-iyul 2025-yil. Murojaat sanasi: 12.05.2026. https://gov.uz/oz/pages/tourism_type
4. Qo‘ziqulov I.U. Qo‘qon xonligi tarixi: O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Namangan. 2024
5. UN Tourism. Sustainable development. Murojaat sanasi: 11.05.2026. <https://www.untourism.int/sustainable-development>
6. UNESCO World Heritage Centre. Historic Center of Qoqon. 2008. Murojaat sanasi: 12.05.2026. <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5291/>
7. Uzbekistan Travel. Kokand: City of artisans. Murojaat sanasi: 10.05.2026. <https://uzbekistan.travel/en/i/kokand-en/>

